

UGLEROD VA UNING BIRIKMALARINING AMALIY AHAMIYATIDAGI SO‘NGGI YANGILIKLAR

Eshturdiyeva Dildora G‘ayrat qizi

QarDU Noorganika kafedrası 2-kurs talabasi

Abrayeva Durdona Yusuf qizi

QarDU Noorganika kafedrası 2-kurs talabasi

Sharipova Nozima Shamsiddin qizi

QarDU Noorganika kafedrası 2-kurs talabasi

Ahmadova Husnida Sirojiddin qizi

QarDU Noorganika kafedrası 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Ro‘ziyeva Zarnigor Qaxramon qizi**

QarDU Noorganika kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Uglerod- inson hayotidagi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan elementdir. Uglerod tarixi haqida aniq ma‘lumot yo‘q. Biroq, bu qadimiy zamonlardan beri ma‘lum bo‘lgan va ishlatilgan moddadir. Qadimgi davrlardan beri uglerod ko‘mir olmos va grafitning bir shakli ekanligi ma‘lum bo‘lgan. Britaniyalik kimyogarji kroto 1960-70 yillarda guller atomlari va birikmalari bo‘yicha juda batafsil tadqiqotlari natijasida va ko‘plab o‘tkazgan tajribalarning natijalarini xulosalagan va bugungi kungacha olib borilgan tajribalar va tadqiqotlar natijasida uglerod inson hayoti uchun muhim element ekanligi aniqlangan.

Abstract: Carbon is an important element in human life. Carbon history is not known. However, this is a substance that has been known and used since ancient times. Since ancient times, carbon has been known to be a form of coal, diamond, and graphite. As a result of his very detailed research on the atoms and compounds of flowers in the 1960s and 70s, the British chemist Croteau summarized the results of many experiments, and as a result of the experiments and studies carried out to this day, it was determined that carbon is an important element for human life.

Аннотация: Углерод является важным элементом в жизни человека. История углерода неизвестна. Однако это вещество известно и используется с древних времен. С древних времен было известно, что углерод представляет собой разновидность угля, алмаза и графита. В результате своих очень детальных исследований атомов и соединений цветов в 1960-х и 70-х годах английский химик Крото обобщил результаты многих экспериментов, и в результате опытов и исследований, проводимых по сей день, было определено, что углерод является важным элементом для жизни человека.

Kalit so‘zlar: Uglerod, minerallar, organik birikmalar, metan, metallurgiya, rudalar, karbonat anhidrid,

Uglerod (C, lot. Carboneum) – u C harfi bilan belgilangan va oltinchi tartibda joylashgan elementdir. Ushbu elementning uchta izotopi tabiatda uchraydi. C va C izotoplari barqaror, C radioaktiv (bu izotopning yarim umri 5730 yil). Uglerod qadimgi dunyodan beri ishlatilib kelinadigan elementdir. XVII-XIX asrlarda,,ugletor” atamasi ba'zan rus kimyo va ixtisoslashtirilgan adabiyotida ishlatilgan (Shlatter 1763; Sherer 1807; Severgin 1815) ; 1824-yilda Solovyov,, uglerod” nomini kiritdi.

Uglerod yer massasi $5,972 \cdot 10^{24}$ kg ni tashkil qiladi, bu 4360 million gigaton uglerod mavjudligini anglatadi erkin holda uglerod tabiiy ravishda olmos va grafit shaklida uchraydi birikma holida karbonatlar (ohaktosh va dolomit) yonuvchan minerallar ko‘rinishidagi uglerodning asosiy qismi antrasit(94-97 % C), silanets (56-78 % C), neft (82-78% C) jigarrang ko‘mir(64-80 %),betum ko‘mirlar (76-95% C), yonuvchi tabiiy gazlar (99% uglerod birikmasi metan), shuningdek asfalt, gidrosfera va atmosferada bo‘ladi. Karbonat angidrid CO₂ shaklida bo‘ladi. Uglerod o‘simliklar va hayvonlarning ajralmas qismidir(≈17.5%) Uglerod inson tanasiga oziq-ovqat bilan kiradi (odatda kuniga 300 g). Inson tanasida umumiy uglerod taxminan 21% ga teng (10 kg vaznga 15 kg) Uglerod mushak massasining 2/3 va suyak massasining 1/3 tashkil etadi. U tanadan havo (karbonat angidrit) va siydik (karbamet) ko‘rinishda ajralib chiqadi. Kislotalar bilan ham, ishqorlar bilan ham reaksiyaga kirishmaydi. Kislorod bilan metan faqat qizdirilganda reaksiyaga kirishadi:

Bu reaksiyaning issiqlik effekti katta bōlganligi tufayli metan yoqilg‘i sifatida ishlatiladi.

Uglerod köplab sohada ajralmas moddadir. Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotining rivojlanish darajasi tarkibida uglerodli birikmalar bõlgan mahsulotlar, yoqilgi, kimyoviy moddalar va dori-darmonlarni ishlab chiqarish va qayta ishlash bilan boqliq. Uglerod birikmalari bilan sintetik mahsulotlar mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishida muhim rol õynaydi. U temir va põlat sanoatida keng qo'llaniladi. Temirning asosiy 2 ta qotishmasi mashhur: po'lat va cho'yan. Po'lat bilan cho'yan o'z tarkibi jihatidan murakkab, ko'p tarkibiy qismli qotishmadir. Ammo ularning tarkibiga ikkita asosiy element temir (Fe) va uglerod (C) kiradi, shuning uchun bu qotishmalarga temir uglerod qotishmalari deb qarash mumkin. Temir-uglerod qotishmalarining holat diagrammasini o'rganish amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, cho'yan va po'latlarni termik qayta ishlash jarayonlari ana shu diagrammaga asoslanadi. Bunday diagrammalarni o'rganishda sof temir (Fe) dan sof uglerod (C) gacha bo'lgan turli xil tarkibli qotishmalarning holatini ko'rib chiqish lozim, ammo amalda ishlatiladigan temir-uglerod qotishmalari tarkibida 5% gacha uglerod bo'ladi xolos.

Shu sababli temir-uglerod qotishmalarining holat diagrammalarini o'rganishda temir bilan uglerodning sementit deb ataluvchi va Fe;C tarkibli kimyoviy birikma hosil qilgan qotishmalari ko'rib chiqiladi. Bunda sistemaning tashkil etuvchilari, ya'ni komponentlari temir (Fe) bilan uglerod (C) emas, balki temir (Fe) - bilan (Fe,C) sementit sistemasining holat diagrammasi deyiladi.

Yuqori o'choqlarda temir rudasini qaytarishda ishlatiladi. Uglerod dioksida ichimliklar karbonatlanishida qaytaruvchi sifatida, metallurgiyada uglerod dioksida ishlatiladi. Uglerod tolasi bardoshligi va yengil kompozit materialdir. U avtomobilsozlik va samolyotsozlik sanoatida muhim mahsulotdir.

Uglerodni ishlatadigan va tarkibiga kiradigan ba'zi tarmoqlar va mahsulotlar quyidagilardir: Bosib chiqarish siyosi, temir qotishmalarini qayta ishlash, po'lat sanoati, yadro reaksiyasini boshqarish, shinalar, plastmassalar, buyoq va boshqa ko'plab sohalarda keng miqyosda foydalaniladi. Uni tabiatda va turli xil elementlarga ega bo'lgan birikmada topish mumkin. To'rt milliondan ortiq birikmalar; ya'ni 95% aralashmalar uglerodni o'z ichiga oladi. Bu ko'plab organik birikmalarning asosiy tarkibiy qismidir. Siz qog'oz kraker, plastmasa yoki boshqa har qanday material yoqib yuborganingizda ulardan juda katta qora tutun paydo bo'lishini sezgan bo'lishingiz mumkin. Ayta olasizmi nima uchun ularning hammasi qora tutun hosil qiladi? Bu qora tutun ushbu obyektlarda uglerod mavjudligi bilan bog'liq. Uglerod o'ziga xos xususiyatlarga ega va ba'zi birikmalar hosil qiladi. Endi siz o'ylashingiz mumkin bo'lgan metal shisha yoki loydan iborat bo'lmagan 10 ta narsani ro'yxatini tuzing. Siz yozgan 10ta narsa orasida umumiy birikma haqida o'ylay olasizmi? Kiyim-kechak, oziq-ovqat, kitoblar, dori- darmonlar va siz sanab o'tgan narsalarning barchasi uglerodning ko'p qirrali ekanligiga asoslangan. Faqat tirik mavjudot tomonidan yaratilgan har qanday uglerod birikmasi an'anaviy ravishda organik kimyoviy modda deb hisoblangan. Keyinchalik bu ta'rif o'zgartirildi, chunki bu moddalarning ko'pchiligi endi laboratoriyada ishlab chiqarilishi mumkin yoki organizmlarda alohida mavjud ekanligi aniqlangan. Uglerodning organik molekulalari mavjudligi o'rganilgan. kimyogarlarning ko'pchiligi bu molekulalar orasida vodorod ham mavjud bo'lishi kerakligini ta'kidlashadi. Biroq, bir qancha birikmalar mavjud bo'lib, ularga tegishli tasniflash savol ostida qolgan. Uglevodlar, lipidlar, oqsillar va nuklein kislotalar faqat bir nechta organik moddalarning asosiy toifalaridir.

Uglerodning gaz holatdagi gidridi-metan CH_4 dir. Bu organik kim- uglerodli birikmaning dastlabkisi hisoblanadi. Nomi ham qadimdan metan deb aytib kelingan. Bu uning tarixiy nomi hisoblanadi. Xalq orasida uni „Botqoq gazi” deb ham atashgan. Buning ham öziga xos sababi bor, metan neftning asosiy qismini tashkil qiladi. U yer ostidan olinganligi uchun shunday nom berilgan. Kimyoviy nuqtai nazaridan qaraganda metan inert modda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.A. Parpiyed, H. R. Rahimov, A. 9. Muftaxor. Anorganik kimyo. Nazariy asoslari. Toshkent, Özbekiston, 2000 y. Uglerod.
2. Parpiyed N. A. Godirova sh. A, dbragi- mada Yu. Ye., Raxmonova D. S., Noorganik kimyo” Oqu gollanma. Toshkent „Mumtoz söz nashriyoti. 2019 y.
3. Töragulada N.X., Kamolava Nid. Noorganik kimyo. Oqu gollanma-Qarshi. Barshi davlat universiteti 2013 yil.
4. Gari L. Miessler, Sent-Olaf kolleji, Pol J. Fisher, Makalester kolleji “Noorganik kimyo” – Beshinchi nashr ©2014 Pearson.
5. T.L. Overton, J.P.Rurk, M.T.Veller va F.A. Armstrong noorganik kimyo. 2018. 7-nashr. Oksford universiteti matbuoti. P.967.
6. P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P.Rurk, M.T. Weller va F.A. Armstrong “Noorganik kimyo” 6-nashr ©2014 W. H. Freeman and Company 41 Madison Avenue, Nyu-York, NY 100107. Raymond Chang “Kimyo” 12 nashr 2015 yil
7. W. W.W. nuws.uz.
8. w.w.w. ziyo net.us
9. WWW. Chemexpress, fatal.ru.
10. <http://www.chemistry.ssu.Samara.u/chem1/index1.Htm>,